

EFEITOS DO ÁCIDO ASCÓRBICO PARA TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO EM MULHERES

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 11/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7926926

Ana Vitória Barros de Vasconcelos¹

Mariana Sousa Silva¹

RESUMO

O envelhecimento caracteriza-se por ser um processo que ocorre gradativamente em humanos e ocasiona diversas modificações fisiológicas e estruturais no organismo. Sendo assim, o ácido ascórbico (vitamina C) se trata de um aditivo eficaz no tratamento do envelhecimento cutâneo, e se encontra presente na composição de produtos pós sol, visto que, uma das suas funções é proteger a pele dos raios ultravioletas. O presente estudo tem como objetivo discutir sobre os benefícios do ácido ascórbico na pele, ajudando na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo em mulheres. Visamos também a ampliação de produções científicas relacionadas ao tema colaborando com a expansão de pesquisas que tragam mais contribuições no meio acadêmico. Desse modo, essa pesquisa é de cunho qualitativa, pois foram analisados qualitativamente cinco artigos dentro da temática selecionada. Com as análises podemos sondar que o ácido ascórbico está associado ao retardamento do envelhecimento cutâneo podendo trazer os seguintes benefícios: diminuição das linhas de expressões, rugas finas, firmeza da pele, pele viçosa, uniformização do

tom, estímulo da produção de colágeno, assim mantendo a pele hidratada e também sendo capaz de inibir a produção excessiva de melanina e impedindo a ação dos radicais livres.

Palavras-chave: Envelhecimento cutâneo. Mulheres. Ácido ascórbico. Vitamina C

ABSTRACT

Aging is characterized by being a process that occurs gradually in humans and causes several physiological and structural changes in the body. Therefore, ascorbic acid (vitamin C) is an effective additive in the treatment of skin aging, and is present in the composition of after-sun products, since one of its functions is to protect the skin from ultraviolet rays. The present study aims to discuss the benefits of ascorbic acid on the skin, helping to prevent and treat skin aging in women. We also aim to expand scientific productions related to the topic, collaborating with the expansion of research that brings more contributions to the academic environment. Thus, this research is of a qualitative nature, as five articles within the selected theme were qualitatively analyzed. With the analyzes we can probe that ascorbic acid is associated with the delay of skin aging and can bring the following benefits: reduction of expression lines, fine wrinkles, skin firmness, vicious skin, uniformity of tone, stimulation of collagen production, thus maintaining the skin hydrated and also being able to inhibit the excessive production of melanin and preventing the action of free radicals.

Keywords: Skin aging. Women. Ascorbic acid. Vitamin C

INTRODUÇÃO

Segundo Rodovanski et al., (2021), o envelhecimento caracteriza-se por ser um processo que ocorre gradativamente em humanos e ocasiona diversas modificações fisiológicas e estruturais no organismo. A principal origem dessas alterações refere-se ao envelhecimento e são visíveis conforme o decorrer do tempo e alterações cutâneas. o corpo humano sucede de um processo biológico, natural e contínuo, podendo ocorrer de duas formas: intrínseca em decorrência do metabolismo natural do ser humano, e o extrínseco em decorrência do seu

modo de vida. Ambos estão integrados a uma geração de radicais livres através do organismo, que é um dos pretextos para a deterioração dos tecidos.

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, ao longo do tempo ela sofre várias alterações fisiológicas que são causadas por fatores genéticos e ambientais, ou seja, algumas pessoas praticam a exposição excessiva aos raios solares, não há a utilização do protetor solar e sua reposição conforme houver necessidade. Outros fatores são: tabagismo, fatores emocionais e hormonais, entre outros. Diante dos fatos supracitados, enfatiza-se que o processo do envelhecer está diretamente associado à ausência da homeostase das células e a sua regeneração. As principais evidências do envelhecimento cutâneo, advém da ausência de brilho, flacidez e o ressecamento, originando o aparecimento de rugas finas (OLIVEIRA et al., 2020).

Este processo também é responsável por causar desgastes na pele e nas articulações, ou seja, gradativamente a derme acaba sendo a camada mais afetada, evidenciando as rugas, ocasionando redução da elasticidade e atrofia progressiva. Dessa forma, homens e mulheres procuram ininterruptamente uma aparência perfeita e que reflita tal juventude da pele e corpo (NUNES; ARAÚJO; CARNEIRO, 2022).

O avanço das tecnologias de cosméticos permitem que haja o combate aos impactos dos raios ultravioletas (RUV), e favorecer a utilização de propriedades ativas que atuam no retardo do envelhecimento. Neste contexto, enfatiza-se que o uso do ácido ascórbico tem sido cada vez mais frequente nas formulações cosméticas, por possuir eficácia no combate aos radicais livres, promove uniformização do tom de pele e atua na regulação do nível dérmico, sendo o principal responsável por estimular as proteínas estruturais cutâneas como o colágeno e elastina que resulta-se na sustentabilidade dos músculos faciais (PUHL et al., 2018).

Após o contato excessivo com a exposição solar, o ácido ascórbico (AA) torna-se um antioxidante endógeno e a sua rápida absorção dá-se por meio deste contato. Sua administração tópica apresenta muitas funções o que acaba

provocando resultados benéficos nas alterações cutâneas, regenerando prejuízos estruturais e funcionais provocados pelo envelhecimento. Sendo assim, o ácido ascórbico (vitamina C) se trata de um aditivo eficaz no tratamento do envelhecimento cutâneo, e se encontra presente na composição de produtos pós sol, visto que, uma das suas funções é proteger a pele dos raios ultravioletas. (ARAÚJO, 2019; OLIVEIRA, 2018).

Nesse ínterim, pode-se destringir o envelhecimento em dois termos: Intrínseco e extrínseco, sendo o primeiro definido como fator genético e modificações do sistema endócrino pela velhice e o segundo, é explicado por Azevedo (2018), como um fator diferente do envelhecimento natural, pois o mesmo é catalisado por excesso de exposição solar, má alimentação e tabagismo. Ao compasso que a pele envelhece, ocorre a perda da elasticidade, que Strutzel (2007), explica ser responsável pela perda da hidratação e do colágeno, tornando-a seca.

Os estudiosos definem a vitamina C, como sendo um elemento qualificado essencial para a maioria dos tecidos. Em vista disso, a mesma ocorre de forma natural e na configuração reduzida de L-ascórbico, seu produto de oxidação inicial é o ácido hidroascórbico, como pontuam Silva e Callozino (2009). Como dito anteriormente e sendo afirmado por Barros e Block (2012), a vitamina C é facilmente oxidada pelo meio externo, justamente por suas descargas de elétrons. Nesse concerne, a produção de cosméticos com essa base se torna uma função difícil.

Schulze (2010) destacou que os consumidores, sendo uma carga massiva do gênero feminino, estão cada vez mais exigentes e buscam eficácia e rapidez de resultados em um único produto que lhes forneça resultados na uniformização de manchas. Além disso, essa tecnologia cosmética amplia e mantém a aparência jovem e saudável da pele das mulheres por meio de recursos técnicos que refletem os mecanismos biológicos que levam ao envelhecimento cutâneo, este último sendo o ponto chave da temática proposta e discutida. A combinação de ingredientes químicos e naturais podem atender de forma eficaz e rápida a essas necessidades das consumidoras, uma vez que, produtos químicos que são derivados de células-tronco vegetais estão revolucionando o

mercado de ativos antienvhecimento. Esse progresso continua aumentando, e Corrêa (2012), explana que as pesquisas têm desenvolvido ativos antienvhecimento cada vez mais seletivos, eficazes e resistentes, que atuam justamente na origem dessa insatisfação, restaurando a pele e retardando o envelhecimento de rugas e uniformização da pele. Nesse contexto, Montagner (2009) afirmou que o envelhecimento da pele, assim como de todo o organismo, é resultado de alterações biomoleculares que, com o tratamento adequado, podem ser desaceleradas.

O presente artigo tem como objetivo discutir sobre os benefícios do ácido ascórbico na pele, ajudando na prevenção e tratamento do envelhecimento cutâneo em mulheres. Visamos também a ampliação de produções científicas relacionadas ao tema, contribuindo com a expansão de pesquisas que tragam mais contribuições no meio acadêmico.

METODOLOGIA

O presente estudo pode ser classificado quanto à abordagem como qualitativo, pois as análises serão feitas com base em interpretações de cunho teórico e subjetivo, já que de acordo com Creswell (2007, p. 186) “a pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa”.

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, levando em consideração a natureza da pesquisa ela é caracterizada como bibliográfica, visto que será realizada uma revisão de literatura sobre o seguinte tema: o uso de vitamina C no combate ao envelhecimento cutâneo em mulheres. Dessa forma, podemos dizer que uma pesquisa incluída na revisão é sistematicamente analisada de acordo com seus objetivos, materiais e métodos, permitindo ao leitor analisar o conhecimento existente sobre o assunto em estudo em documentos mais recentes e de teor qualitativo.

Para a elaboração da revisão integrativa foram percorridas as seguintes etapas: definição do objetivo; formulação da questão norteadora: “Quais os efeitos do ácido ascórbico no combate ao envelhecimento?”; busca das referências, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que faz procura simultânea nas

principais bases de dados de amplitude nacional e internacional, sendo selecionadas por este filtro, as bases: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e por meio da, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) via PUBMED. Essa pesquisa foi realizada no período de outubro a novembro de 2022, utilizando os descritores: “Ácido Ascórbico”, “Envelhecimento” e “Vitamina C”, indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Optou-se pela utilização do operador booleano “OR” entre os descritores selecionados, em detrimento do operador booleano “AND”, para se ampliar o número de resultados possíveis, definindo-se como estratégia de procura: “Ácido Ascórbico” AND “Envelhecimento” AND “Vitamina C”, da qual resultaram 15 artigos, representado no fluxograma abaixo.

Foram adotados como critério para inclusão, textos completos, pesquisas originais, publicadas e disponíveis nas bases de dados bibliográficos selecionados. Os artigos que foram duplicados, artigos não disponíveis na íntegra e textos incompletos foram tidos como critérios de exclusão para a pesquisa.

1 Fluxograma elaborado pelos autores (2023)

O processo de busca e seleção dos artigos foi simplificado no fluxograma abaixo:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a informação compilada no Quadro 1, distribuída entre os seguintes tópicos: título, autor do artigo, ano de publicação e principais objetivos.

TÍTULO	AUTOR	ANO DE PUBLICAÇÃO	OBJETIVOS	METODOLOGIA	CONCLUSÃO
Os efeitos antienvhecimento	RYU, Tae Kyeong <i>et al.</i> ,	2022	Descrever quais os efeitos anti	Ensaio Clínico realizado	Com base nos resultados

<p>de um produto contendo colágeno e ácido ascórbico: ensaio clínico in vitro, ex vivo e pré-pós-intervenção.</p>			<p>envelhecimento de um produto contendo colágeno e ácido ascórbico.</p>	<p>entre pacientes para mensuração dos efeitos do envelhecimento.</p>	<p>de experimentos in vitro e ex vivo e no ensaio clínico, mostramos que o produto contendo ácido ascórbico e colágeno foi eficaz no alívio do envelhecimento da pele.</p>
<p>Avaliação in vivo da aplicação tópica de ácido ascórbico no envelhecimento da pele por ultrassom de 50 MHz</p>	<p>VERGILIO, Mariane Massufero <i>et al.,</i></p>	<p>2022</p>	<p>O objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho de uma emulsão tópica de estruturas líquidas cristalinas contendo AA usando o HFUS de</p>	<p>Vinte e cinco participantes saudáveis do sexo feminino entre 35 e 60 anos foram incluídas, todas as quais aplicaram aleatoriamente</p>	<p>Nossos achados sugerem que a síntese de colágeno aumentou significativamente após a terapia tópica com AA, o que foi responsável</p>

			50 MHz método de análise de imagem da pele.	ente uma formulação de placebo e uma formulação contendo AA em cada antebraço , uma vez ao dia, durante 30 dias.	l pelo aumento da ecogenicidade dérmica. Este estudo mostrou, por meio da técnica de HFUS , que o uso tópico de AA promoveu a redensificação dérmica após 30 dias de aplicação.
Eficácia de um soro tópico contendo ácido L-ascórbico, neohesperidina, picnogenol , tocoferol	NEVES, Juliane Rocio <i>et al.</i> ,	2022	Avaliar a eficácia de um soro antioxidante tópico contendo 15% de ácido L-ascórbico , neohesperidina	Amostras de pele humana ex vivo foram repetidamente expostas a Partículas de Escape de Diesel	O soro testado é eficaz na proteção da pele humana ex vivo contra a pigmentação /

<p>e ácido hialurônico em relação aos sinais de envelhecimento da pele</p>			<p>dina, casca de Pinus pinaster , tocoferol e ácido hialurônico (AH) ex vivo na pigmentação induzida pela poluição do ar e na expressão gênica.</p>	<p>(DEP) e subsequentemente analisadas quanto a mudanças na pigmentação e expressão gênica .</p>	<p>envelhecimento da pele induzida pela poluição do ar e redução dos sinais de envelhecimento da pele in vivo , com um bom perfil de segurança após 90 dias de uso diário.</p>
<p>Formulação tópica contendo peptídeos e vitamina C em ampolas melhora os sinais de envelhecimento da pele: resultados</p>	<p>AKULININ A, Iuliia <i>et al.</i>,</p>	<p>2022</p>	<p>Avaliar a eficácia e tolerabilidade da formulação tópica contendo peptídeos e vitamina C em ampolas melhora os sinais de</p>	<p>Estudo observacional realizado em 9 países em mulheres ≥30 anos com sinais de envelhecimento da pele facial</p>	<p>As ampolas de Peptídeo-C são eficazes na redução dos sinais visíveis de envelhecimento da pele e são bem</p>

de um grande estudo observacional internacional			envelhecimento da pele.	(nota >0 para rugas na testa e/ou pés de galinha e incomodadas com a qualidade da pele).	toleradas quando usadas isoladamente ou como adjuvante em procedimentos antienvhecimento.
Dois antioxidantes superiores: ácido ferúlico e ácido ascórbico na redução dos sinais de fotoenvelhecimento – um estudo comparativo de rosto dividido	ZDUNSKA-PECIAK, Kamila <i>et al.</i> ,	2022	Avaliar sinais de fotoenvelhecimento no exame mexamétrico (índice de melanina e eritema), corneométrico (nível de hidratação) e cutométrico (elasticidade) após o tratamento com	O estudo incluiu uma série de oito tratamentos realizados uma vez por semana.	Com base na pesquisa realizada , não é possível indicar qual dos ácidos testados é mais eficaz na redução dos sintomas do fotoenvelhecimento. Ambos os ácidos (ascórbico e ferúlico),

			ácido ascórbico e ácido ferúlico .		que possuem alto potencial antioxidan te, afetam os parâmetro s mensuráve is da pigmentaç ão da pele (índice de melanina), eritema (índice de eritema), hidratação e elasticidad e da pele .
Avaliação do efeito antirugas de um derivado lipofílico da pró- vitamina C, o ácido tétraisopal	YOKOTA, Mariko <i>et al.</i> ,	2022	O objetivo deste estudo foi caracteriza r o potencial efeito anti rugas do VC-IP (potente antioxidan	Um ensaio clínico duplo- cego, randomiza do, controlado por placebo, split face foi	Esses resultados indicam que a aplicação tópica do creme VC- IP reduz as rugas periorbitári as

<p>mitoil ascórbico</p>			<p>te que proporcion a clareamen to à pele e atua inibindo a peroxidaçã o lipídica)</p>	<p>realizado em 3 grupos de 23 mulheres cada , que usaram cremes VC-IP a 1%, 2% ou 3% versus um creme placebo para tratar suas rugas faciais.</p>	<p>causadas pelo envelheci mento da pele.</p>
<p>O envelheci mento cutâneo atmosféric o induzido por material particulad o é agravado por UVA e inibido por um composto tópico de</p>	<p>KIM, Soomin <i>et al.,</i></p>	<p>2022</p>	<p>Analisar o efeito do UVA sobre o agravamen to da cascata inflamatóri a induzida pelo material particulad o, que contribui para o envelheci mento das</p>	<p>Ensaio clínico randomiza do.</p>	<p>As descoberta s sugerem um possível papel da inibição do por antioxidan tes tópicos para prevenir o envelheci mento da pele induzido pela</p>

ácido l-ascórbico			células derivadas da pele.		poluição atmosférica.
O novo soro de combinação de vitaminas C e E e polifenóis do chá verde melhora a pele facial fotoenvelhecida	JAGDEO, Jared <i>et al.</i> ,	2021	Avaliar a segurança, tolerabilidade e eficácia de um novo soro combinado de vitamina C e E e polifenóis do chá verde (CE-GTP) na pele facial fotoenvelhecida.	31 mulheres saudáveis com idade entre 43 e 65 anos (idade média de 57,9) participaram deste ensaio clínico de centro único de 12 semanas.	O novo soro CE-GTP é seguro e eficaz, conforme demonstrado por melhorias estatisticamente significativas em vários resultados objetivos, subjetivos e relatados pelo paciente esteticamente importantes.
Estabilidade físico-química comparativa e eficácia clínica	MOHAMMADI, Shima <i>et al.</i> ,	2021	O objetivo deste estudo foi a avaliação comparativa da	Preparações de emulgel contendo 5% de (SAP) e ou	As formulações contendo (AA) e ou (SAP)

<p>anti-rugas de preparações transdérmicas de emulgel de ascorbil fosfato de sódio a 5% e/ou ácido ascórbico em voluntários humanos</p>			<p>estabilidade e físico-química e eficácia clínica anti-rugas de preparações transdérmicas de emulgel de ascorbil fosfato de sódio (SAP) e ácido ascórbico (AA) em voluntários humanos.</p>	<p>(AA) foram preparadas. A análise de HPLC foi realizada para avaliações de estabilidade.</p>	<p>melhoraram a elasticidade e as rugas da pele quase na mesma proporção, e é necessário adicionar agentes estabilizadores antioxidantes a ambas as preparações para atingir a estabilidade desejada.</p>
<p>Eficácia de uma formulação contendo peptídeos e vitamina C no tratamento de sinais de</p>	<p>ESCOBAR, S. <i>et al.</i>,</p>	<p>2021</p>	<p>Avaliar a eficácia de uma fórmula antienvhecimento contendo vitamina C natural (10%), biopeptíde</p>	<p>A rotulagem de fluorescência de cloreto de Dansyl comparou a renovação celular</p>	<p>Esta formulação de uma combinação de ingredientes anti-envelhecimento em ampolas, permitindo</p>

<p>envelhecimento facial: três estudos clínicos</p>			<p>os (arroz e tremoço), ácido hialurônico e água mineralizada vulcânica de Vichy , em ampolas de vidro âmbar sem conservantes (ampolas Peptide-C).</p>	<p>para ampolas de Peptídeo-C versus pele não tratada em 32 mulheres .</p>	<p>uma fórmula minimalista, apresentou resultados significativos na melhoria das rugas faciais e luminosidade.</p>
<p>Uma avaliação das propriedades antienvhecimento do tratamento com hidrolisado de morango enriquecido</p>	<p>MARKIEWICZ, Agata <i>et al.,</i></p>	<p>2019</p>	<p>O estudo avalia a eficácia da aplicação de hidrolisado de morango enriquecido com Ácido L-ascórbico usando</p>	<p>Dezessete voluntários com idades entre 45 e 70 anos foram submetidos a uma série de quatro tratamentos de mesoterapi</p>	<p>O microagulhamento com vitamina C melhora o tônus , a hidratação e a firmeza da pele e diminui a visibilidade da</p>

o com ácido L-ascórbico aplicado com mesoterapia com microagulhas			mesoterapia com microagulhas.	a com microagulhas com soro de vitamina C , realizados a cada 10 dias.	hiperpigmentação
Ensaio controlado randomizado preliminar dos efeitos antienvhecimento do ácido l-ascórbico aplicado em combinação com mesoterapia sem agulha e com microagulha	ZASADA, Malwina <i>et al.</i> ,	2019	O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia do ácido L-ascórbico aplicado em combinação com mesoterapia sem agulha e microagulha na terapia antienvhecimento.	No total, 149 pacientes do sexo feminino com rugas periorbitárias foram consentidas e randomizadas em dois grupos de estudo, RC (recebendo apenas vitamina C) e R-CGF (recebendo vitamina C e um cosmecêutico	A aplicação controlada do laser pode ter um grande potencial para facilitar a absorção de macromoléculas exógenas pela pele.

				contendo fatores de crescimento).	
Púrpura de Bateman (dermatoporoze): um escorbuto localizado tratado com vitamina C tópica – ensaio clínico randomizado duplo-cego controlado por placebo	HUMBERT, P. <i>et al.</i> ,	2018	Identificar como a púrpura senil pode estar ligada à deficiência dérmica de vitamina C e pode ser corrigida pela administração tópica dessa vitamina.	Um estudo comparativo randomizado, duplo-cego, de 12 semanas, hemi-membro (antebraço ou perna), foi realizado em 18 pacientes com púrpura de Bateman com idade superior a 60 anos.	Esses resultados confirmam a hipótese do papel subjacente da deficiência de vitamina C no determinismo da púrpura de Bateman.
Filmes antioxidantes biodegradáveis de quitosana úteis como máscara	AFONSO, C. R. <i>et al.</i> ,	2019	Desenvolver uma matriz polimérica natural (quitosana) aprisionando	Foram produzidos filmes de quitosana (Ch) e quitosana reacetilada (RCh),	Os compostos antioxidantes (urucum e vitamina C) dos filmes de BRCh

<p>antienvhecimento da pele</p>			<p>compostos ativos antioxidantes como urucum (Bixa Orellana L.) e vitamina C com potencial aplicação como máscara cutânea antienvhecimento sustentável</p> <p>o.</p>	<p>exibindo diferentes graus de acetilação (DA=13,3 e 33,9%, respectivamente). As formulações dos filmes ativos de quitosana (BCh) e quitosana reacetilada (BRCh) foram 1% (p/p) de quitosana , 1% (p/p) de pó de urucum , 5% (p/p) de vitamina C e 1 % (p/p) de glicerol (como plastificante).</p>	<p>são liberados mais rapidamente do que os filmes de BCh . Assim, os filmes de BRch mostraram potencial de aplicação como máscara antienvhecimento da pele .</p>
<p>Efeitos antienvhecimento e</p>	<p>RATTANA WIWATPONG,</p>	<p>2020</p>	<p>Avaliar os efeitos antienvhecimento</p>	<p>Cinquenta voluntárias do sexo</p>	<p>O soro de vitamina C , vitamina</p>

clareadores de um tratamento tópico contendo vitamina C, vitamina E e extrato de cultura de células de folhas de framboesa: um estudo controlado randomizado e dividido	Pattarawan <i>et al.</i> ,		ecimento e clareador de um soro encapsulado contendo vitamina C (20% p/p), vitamina E e extrato de cultura de células de folhas de framboesa europeia (<i>Rubus idaeus</i>).	feminino com idade entre 30 e 65 anos receberam uma cápsula de soro para aplicação tópica em um lado da face por 2 meses, além do uso próprio de produtos faciais para a pele.	E e extrato de cultura de células de folhas de framboesa tem efeitos anti-envelhecimento e clareamento da pele.
---	----------------------------	--	--	--	---

Segundo Ryu *et al.*, (2022), a vitamina C refere-se a um componente hidrossolúvel, que atua diretamente na formação de fibras de colágeno no tecido subcutâneo. Podendo ser encontradas em frutas de teor cítrico.

Em decorrência da baixa estabilidade química, o ácido ascórbico não está sendo constantemente utilizado nas formulações de produtos estéticos, tendo em vista que, oxidam rapidamente e conseqüentemente, perdem significativamente a eficácia durante a sua utilização (VERGILIO *et al.*, 2022).

Segundo Markiewicz *et al.*, (2019), sendo assim, mediante os obstáculos durante a estabilização do ácido ascórbico, foram criados componentes compatíveis com essa substância, que possuem as mesmas propriedades e menor taxa de oxidação rápida. E, conseqüentemente, exercem a mesma função da Vitamina C,

promovendo a absorção e penetração cutânea profunda na pele para obtenção de resultados eficazes (NEVES et al., 2022).

A vitamina C proporciona diversos benefícios, dentre eles: clareamento da pele, retardo no envelhecimento cutâneo, estímulo da produção de colágeno, dentre outros. Sendo a maior responsável por promover elasticidade e firmeza da pele, e também, um indispensável componente para o tecido conjuntivo e das fibras de colágeno, participando como cofator na hidroxiprolina (AKULININA et al., 2022).

A pele sofre com diversos impactos ambientais, que são um dos fatores que mais aceleram o processo de envelhecimento devido aos ataques de radiação solar, ausência do uso de protetor, etc. O organismo humano possui naturalmente mecanismos que são responsáveis por sintetizar substâncias que atuam no equilíbrio harmônico, entre a pele e moléculas oxidantes (ZDUNSKA-PECIAK; YOKOTA et al., 2022).

Segundo Zasada et al., (2019), diversos estudos estão sendo desenvolvidos com a finalidade de aprofundar sobre as propriedades benéficas do ácido ascórbico, e como inibem ou previnem o envelhecimento precoce da pele. Em um estudo foram utilizados pacientes entre 40 e 59 anos, do sexo feminino, que apresentavam sinais de pigmentação em uma região cutânea específica e rugas (HUMBERT et al., 2018). Após isso, houve a aplicabilidade da substância, e utilizaram durante 4 semanas, mediante a comparação dos aspectos antes e após o uso diário da vitamina C, foi comprovado que houve melhoras nos aspectos cutâneos, melhora na elasticidade e redução de manchas escuras (KIM et al., 2022).

O desenvolvimento de produtos cosméticos devem ser intensificados com a finalidade de propagação acerca dos seus benefícios e contribuições na aparência. A combinação de componentes é justamente para atender as necessidades do público, e resultar em uma maior eficácia e rapidez durante a sua utilização (JAGDEO et al., 2021).

Existe uma associação entre o microagulhamento e o uso da vitamina C, sendo uma técnica capaz de facilitar a absorção profunda na pele e

consequentemente, proporcionar um resultado mais eficaz entre as sessões de tratamento contra melasmas, cicatrizes de acne, estímulo de produção de colágeno, dentre outros. E, deve haver a ingestão de proteínas para acelerar o processo. Independentemente da faixa etária do paciente, esses componentes são eficazes no estímulo da proliferação celular em diversas áreas cutâneas (MOHAMMADI; ESCOBAR et al., 2019).

Segundo Afonso et al., (2019), o ácido ascórbico desenvolve um papel fundamental durante a sua atuação no metabolismo celular, onde é responsável por estimular a sustentação por meio da síntese de fibras. E, dentre tantos benefícios, a sua atuação torna-se complexa pois atua também na ação antioxidante, que caracteriza-se por auxiliar ativamente o processo de retenção de teor hídrico das células. Sendo assim, são componentes ativos que resultam-se na recuperação rápida da capacidade de auto defesa natural da pele (RATTANAWIWATPONG et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os fatos supracitados, o envelhecimento caracteriza-se por ser um processo de perda das funções da elasticidade e propriedades da produção de colágeno. E esses aspectos podem ser amenizados mediante a utilização diária de vitamina C, e cosméticos que possuam as mesmas propriedades ativas. O ácido ascórbico tornou-se em aliada em decorrência da proteção das células, que sofrem impactos diretamente de traumas por meio da radiação solar, sendo responsável por atuar na defesa do organismo humano e proporcionar a rápida manutenção contra infecções.

Faz-se necessário estudos mais aprofundados acerca da utilização de ácido ascórbico, com a finalidade de buscar mais informações sobre este componente. Pois, atuam de forma sistêmica e não somente de forma superficial na epiderme, sendo capaz de diminuir o fotoenvelhecimento e acumular firmeza na pele.

REFERÊNCIAS

AFONSO, C. R.; HIRANO, R. S.; GASPAR, A.e L.; et al. Biodegradable antioxidant chitosan films useful as na anti-aging skin mask. Int J Biol Macromol, p. 1262–1273, 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.052>.

ARAÚJO, Mayhara et al. Vitamina e seus benefícios na prevenção do envelhecimento cutâneo: revisão de literatura. Mostra Científica da Farmácia, v. 6, n. 1, 2019.

AZEVEDO, Fellícia Ferrer et al. Ação do licopeno no envelhecimento cutâneo e orientação farmacêutica em nutricosméticos: uma revisão. 2018.

AZULAY, Mônica Manela; LACERDA, Carlos Alberto Mandarim-de; PEREZ, Maurício de Andrade; FILGUEIRA, Absalom Lima; CUZZI, Tullia. Vitamina C. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 78, n. 3, p.265-274, 2003.

AZULAY, Rubem David. A pele-estrutura, fisiologia e embriologia. Dermatologia, v.5, p.1-15, 2008.

AKULININA, Iuliia; STEFANAKI, Irene; PAVLÍCKOVÁ, Elizabeth; et al. Topical formulation containing peptides and vitamin C in ampoules improves skin aging signs: Results of a large, international, observational study. J Cosmet Dermatol, p. 3910–3916, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.14733>.

BARROS, Cintia. Vitamina C na prevenção do envelhecimento cutâneo. Porto Alegre: Atlas, 2012.

BATISTUZZO, José Antonio de Oliveira; ITAYA, Massayuki; ETO, Yakiko. Formulário médico farmacêutico. 2ª ed. São Paulo: Tecnopress, 2002.

CORRÊA, Marcos Antônio. Cosmetologia: ciência e técnica. São Paulo: Medfarma, 2012.

COSTA, Adilson. Tratado Internacional de Cosmecêuticos. São Paulo: Medfarma, 2012.

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2º edição. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DALCIN, Karina Borges; SCHAFFAZICK, Scheila Rezende; GUTERRES, Silvia Stanisçuaski. Vitamina C e seus derivados em produtos dermatológicos: aplicações e estabilidade. Caderno de Farmácia, Porto Alegre – RS, v.19, n. 2, 2003.

Despigmentantes. In: MAIO, Mauricio. Tratado de medicina estética. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2011.

DRAELOS, Zoe Diana. Cosmecêuticos. 2ª ed. – São Paulo: Elsevier Editora Ltda, 2009.

DRAELOS, Zoe Diana. Dermatologia cosmética. São Paulo: Santos, 2012

ESCOBAR, S.; VALOIS, A.; NIELSEN, M.; et al. Effectiveness of a formulation containing peptides and vitamin C in treating signs of facial ageing: three clinical studies. Int J Cosmet Sci, p. 131–135, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8247005>.

HUMBERT, P.; FANIAN, F.; LIHOREAU, T.; et al. Bateman purpura (dermatoporosis): a localized scurvy treated by topical vitamin C – double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol, p. 323–328, 2018. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jdv.14525>.

JAGDEO, Jared; KURTTI, Alana; HERNANDEZ, Steve; et al. Novel Vitamin C and E and Green Tea Polyphenols Combination Serum Improves Photoaged Facial Skin. J Drugs Dermatol, p. 996–1003, 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.36849/jdd.5818>.

KIM, Min-Kyoung; SHIN, Mi Hee; LIM, Joo Hyuck; et al. Palmitoyl-KVK-L-ascorbic acid conjugate improves matrix abnormality associated with skin aging via epigenetic regulation. J Dermatol Sci, p. 214–217, 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1016/j.jdermsci.2020.12.006>.

KIM, Soomin; KIM, Jihee; LEE, Young In; et al. Particulate matter-induced atmospheric skin aging is aggravated by UVA and inhibited by a topical L-ascorbic acid compound. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*, p. 123–131, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/phpp.12725>.

MARKIEWICZ, Agata; ZASADA, Malwina; ERKIERT-POLGUJ, Anna; et al. Na evaluation of the antiaging properties of strawberry hydrolysate treatment enriched with L-ascorbic acid applied with microneedle mesotherapy. *J Cosmet Dermatol*, p. 129–135, 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.12545>.

MOHAMMADI, Shima; SHOKRI, Javad; RANJKESH, Mohammadreza; et al. Comparative physicochemical stability and clinical anti-wrinkle efficacy of transdermal emulgel preparations of 5% sodium ascorbyl phosphate and or ascorbic acid on human volunteers. *J Cosmet Dermatol*, p. 174–180, 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.13471>.

NEVES, Juliane Rocio; GREYER-BECK, Susanne; KRUTMANN, Jean; et al. Efficacy of a topical serum containing L-ascorbic acid, neohesperidin, pycnogenol, tocopherol, and hyaluronic acid in relation to skin aging signs. *J Cosmet Dermatol*, p. 4462–4469, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.14837>.

OZER, Kadri; ATAN, Oguz; ÇOLAK, Özlem. Invited Response on: Autologous Biological Vitamin-C added (ABC) Filler for Facial Volume Restoration. *Aesthetic Plast Surg*, p. 109–110, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1007/s00266-021-02761-y>.

RATTANAWIWATPONG, Pattarawan; WANITPHAKDEEDECHA, Rungsima; BUMRUNGPET, Akkarach; et al. Anti-aging and brightening effects of a topical treatment containing vitamin C, vitamin E, and raspberry leaf cell culture extract: A split-face, randomized controlled trial. *J Cosmet Dermatol*, p. 671–676, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7027822>.

RYU, Tae Kyeong; LEE, Hanna; YON, Dong Keon; et al. The antiaging effects of a product containing collagen and ascorbic acid: In vitro, ex vivo, and pre-post

intervention clinical trial. PLoS One, p. e0277188–e0277188, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9744321>.

VERGILIO, Mariane Massufero; AIELLO, Laura Moretti; FURLAN, Andreza Sonogo; et al. In vivo evaluation of topical ascorbic acid application on skin aging by 50 MHz ultrasound. J Cosmet Dermatol, p. 4921–4926, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.14892>.

YOKOTA, Mariko; YAHAGI, Shoichi. Evaluation of the anti-wrinkle effect of a lipophilic pro-vitamin C derivative, tetra-isopalmitoyl ascorbic acid. J Cosmet Dermatol, p. 3503–3514, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.14604>.

ZASADA, Malwina; MARKIEWICZ, Agata; DROZDZ, Zuzanna; et al. Preliminary randomized controlled trial of antiaging effects of l-ascorbic acid applied in combination with no-needle and microneedle mesotherapy. J Cosmet Dermatol, p. 843–849, 2019. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/jocd.12727>.

ZDUNSKA-PECIAK, Kamila; KOLODZIEJCZAK, Anna; ROTSZTEJN, Helena. Two superior antioxidants: Ferulic acid and ascorbic acid in reducing signs of photoaging-A split-face comparative study. Dermatol Ther, p. e15254–e15254, 2022. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1111/dth.15254>.

¹Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética pelo Centro Universitário Santo Agostinho

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil